

11. Samoylova, Yu., Piligaev, A., Sorokina, K. N. (2016). Application of the immobilized bacterial recombinant lipase from *Geobacillus stearothermophilus* G3 for the production of fatty acid methyl esters. *Catalysis in Industry* 8(2), 187–193. doi: 10.1134/S2070050416020082.
12. Pinheiro, B. B., Riosa, N. S., Rodríguez Aguado, E., Fernandez-Lafuente, R. (2019). Chitosan activated with divinyl sulfone: a new heterofunctional support for enzyme immobilization. Application in the immobilization of lipase B from *Candida antarctica*. *International Journal of Biological Macromolecules*, 130, 798–809. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.02.145.
13. Ismail, A. R., Kashtoh, H., Baek, K. H. et al. (2021). Temperature-resistant and solvent-tolerant lipases as industrial biocatalysts: Biotechnological approaches and applications. *International Journal of Biological Macromolecules*, 187, 127–142. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.07.101.
14. Patzl-Fischerleitner, E., Eder, R. (2009). Determination of enzymatic activities of commercial enzyme preparations. *Mitteilungen Klosterneuburg* 59(1), 8–14. doi: 10.1016/S0308-8146(97)00088-5.
15. Penga, B., Chena, F., Liu, X. et al. (2020). Trace water activity could improve the formation of 1,3-oleic-2-medium chain-rich triacylglycerols by promoting acyl migration in the lipase RM IM catalyzed interesterification. *Food Chemistry*, 113, 126130. doi: 10.1016/j.foodchem.2019.126130.
16. Osorio, N. M., da Fonseca, M. R., Ferreira-Dias S. (2006). Operational stability of *Thermomyces lanuginosus* lipase during interesterification of fat in continuous packed-bed reactor. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 108, 545–553. doi: 10.1002/ejlt.200600029.
17. Zhang, Zh., Lee, W. Ju., Sun, X. (2022). Enzymatic interesterification of palm olein in a continuous packed bed reactor: Effect of process parameters on the properties of fats and immobilized *Thermomyces lanuginosus* lipase. *Food Science and Technology*, 162, 113459. doi: 10.1016/j.lwt.2022.113459.
18. Nekrasov, P. O., Gudz, O. M., Nekrasov, O. P., Berezka, T. O. (2020). Optimizing the parameters of the production process of fat systems with a minimum content of trans-isomers. *Питання хімії та хімічної технології*, 3, 128–133. <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50138>.

УДК 665.1

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВПЛИВУ РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ ЖИРОВИХ КОМПОНЕНТІВ НА ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕННЯ ПЕРЕЕТЕРИФІКОВАНОЇ ЖИРОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ

Н. С. СТАРОСЕЛЬСЬКА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

В статті представлено наукові дані стосовно впливу концентрацій олеїну пальмового, жиру яловичого та жиру свинячого на температуру плавлення переетерифікованої суміші. Наведено показники початкової жирової сировини, значення температури плавлення для кожної точки експерименту. Сформульовано основні закономірності зміни температури плавлення в залежності від переліку та складу початкової суміші.

Ключові слова: температура плавлення, яловичий жир, свинячий жир, пальмовий олеїн, переетерифікування, жирова композиція.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18484674>

Вступ. До перспективних технологічних процесів, впроваджених на підприємствах олієжирової галузі, можна віднести процес переетерифікування. Переетерифікуванням називають реакцію обміну ацилами при взаємодії молекул двох складних ефірів. Це один із видів модифікації олій та жирів, що дозволяє шляхом перетворення триацилгліцерольного складу впливати на зміни їх фізико-хімічних властивостей. У застиглому стані переетерифіковані жири мають дрібнокристалічну структуру та однорідну пластичну консистенцію [1].

Процес переетерифікування (крім випадку ферментативного переетерифікування з використанням 1,3-специфічної ліпази) можна розглядати як випадкове видалення жирних кислот із молекул триацилгліцеролів, перемішування цих кислот та приєднання до гліцеролу жирних кислот, вибраних випадково. Тому технологічні характеристики переетерифікованих жирів залежать тільки від їхнього жирнокислотного складу.

На відміну від гідрування, переетерифікування не впливає на рівень насичення і не викликає ізомеризації жирних кислот, повністю зберігаючи жирнокислотний склад вихідних жирів [2].

Природні олії та жири за жирнокислотним складом повною мірою не відповідають сучасним уявленням про здорове харчування, оскільки мають незбалансований жирнокислотний склад. Використання переетерифікування дозволяє отримувати жири із збалансованим жирнокислотним складом: вмістом насичених, моно- та поліненасичених жирних кислот, співвідношенням ω -6/ ω -3. Комбінуючи переетерифікування з іншими методами модифікації, можна отримати ті чи інші продукти із заданими фізико-хімічними та функціональними властивостями. Отже, жирові системи, створені з використанням процесу переетерифікування, можуть бути застосовані за різними напрямками, в залежності від потреб виробництва. При цьому не відбувається додаткового утворення транс-ізомерів жирних кислот [3].

Особливість переетерифікованих жирів – здатність кристалізуватися в найбільш бажану для більшості твердих жирів β' -форму. Додавання їх у жирову основу жирів різного призначення суттєво покращує структурно-механічні характеристики, роблячи їх більш пластичними та однорідними.

Залежно від використовуваного каталізатора виділяють види переетерифікування: хімічне та ензимне (ферментативне).

Кожен спосіб має свої переваги та недоліки. Так, при хімічному переетерифікуванні широко використовуються натрієві каталізатори (метилат або етилат натрію), які є найбільш поширеними, вони вимагають дотримання умов зберігання: герметичність упаковки, віддаленість від джерел відкритого вогню, підвищену вологість. Дані сполуки не є істинними каталізаторами реакції, а служать лише затравкою для утворення таких (глицерату натрію). Після реакції каталізатор повинен інактивуватися та видалятися, оскільки переетерифікування є оборотним процесом.

Альтернативними, більш безпечними каталізаторами переетерифікування є гліцерати лужних металів, які є істинними каталізаторами процесу. Ці сполуки не утворюють вибухо-, пожежонебезпечного пилу, мають підвищену стійкість під час зберігання та є ефективними навіть за підвищених показників окислення початкової жирової сировини. Ця властивість є важливою, оскільки алкоксиди металів та ферментативні каталізатори потребують високого ступеня звільнення олії від продуктів псування. Продукти окислення суттєво знижують активність інших лужних каталізаторів. Виробництво таких каталізаторів не потребує складного обладнання, дорогих реагентів та є можливим безпосередньо на підприємстві, що є перевагою у порівнянні з іншими хімічними та ферментативними каталізаторами переетерифікування [4, 5].

Таким чином, процес переетерифікування дозволяє отримувати жири з потрібними властивостями. Важливим завданням є дослідження впливу різних видів жирової сировини на показники переетерифікованої суміші, зокрема, температуру плавлення.

Мета дослідження – дослідження впливу концентрацій олеїну пальмового, жиру яловичого та жиру свинячого на температуру плавлення переетерифікованої суміші.

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні задачі:

- визначити фізико-хімічні показники початкових жирів;
- визначити температури плавлення переетерифікованої жирової композиції у кожній точці дослідження;
- провести аналіз залежності температури плавлення переетерифікованої композиції від наявності та концентрацій кожного компоненту.

Результати досліджень. Для досліджень використано жирову композицію наступного складу:

- олеїн пальмовий рафінований вибілений дезодорований (згідно з ДСТУ 4438);
- жир яловичий топлений згідно чинної нормативної документації;
- жир свинячий топлений згідно чинної нормативної документації.

Показники якості початкової жирової сировини наведено у табл. 7.1.

Таблиця 1 – Показники якості початкової жирової сировини

Назва показника	Характеристика		
	Олеїн пальмовий	Жир яловичий	Жир свинячий
Температура плавлення, °С	24,5	46,3	41,9
Твердість, г/см	35,03	562,5	78,8
Кислотне число, мг КОН/кг	0,16	0,20	0,23
Пероксидне число, $\frac{1}{2}O$ ммоль/кг	1,05	1,23	1,95
Масова частка води та летких речовин, %	0,02	0,1	0,09

Для визначення впливу рецептурного складу жирових компонентів на функцію відгуку (температуру плавлення переетерифікованої композиції) обрано симплекс-сітчастий план Шеффе для трьохкомпонентної суміші. Кожний дослід виконано у двократному повторенні.

Математичну обробку отриманих результатів виконано з використанням програмного пакету Stat Soft Statistica v6.0 (США).

Обраний метод дозволяє розглянути одночасний вплив трьох складових на температуру плавлення переетерифікованої композиції.

У пакеті Stat Soft Statistica v6.0 (США) виконано розрахунки у модулі «3 Factor simplex-lattice design». Розраховано коефіцієнти рівняння, стандартну похибку; обчислено розрахункові значення температури плавлення композиції в кожному досліді; виконано дисперсійний аналіз.

У табл. 2 представлено матрицю планування та експериментальні значення досліджених функції відгуку.

Таблиця 2 – Матриця планування та експериментальні значення функції відгуку

№ досліді	Концентрація пальмового олеїну, частки одиниці, x_1	Концентрація яловичого жиру, частки одиниці, x_2	Концентрація свинячого жиру, частки одиниці, x_3	Температура плавлення переетерифікованої композиції, °С
1	1,00	0	0	24,5
2	0	1,00	0	46,3
3	0	0	1,00	41,9
4	0,33	0,67	0	37,1
5	0,33	0	0,67	35,3
6	0	0,33	0,67	42,2
7	0,67	0,33	0	30,9
8	0,67	0	0,33	28,9

№ досліджу	Концентрація пальмового олеїну, частки одиниці, x_1	Концентрація яловичого жиру, частки одиниці, x_2	Концентрація свинячого жиру, частки одиниці, x_3	Температура плавлення переестерифікованої композиції, °C
9	0	0,67	0,33	32,1
10	0,33	0,33	0,33	35,5

Проведено процеси переестерифікування жирової композиції з дозуванням компонентів відповідно до плану експерименту. Концентрація каталізатору переестерифікування (гліцерату калію) у всіх досліджах складала 0,1 % у перерахунку на метал. У всіх досліджах переестерифікування проведено за наступних умов: температура 115 °C, тривалість – 1,5 год. Після завершення процесу переестерифікування очищення реакційної маси від залишків каталізатору, гліцерину, вологи проводили з використанням адсорбційного очищення.

Аналізуванням отриманих даних встановлено, що адекватними математичними моделями, що описують залежність температури плавлення композиції від концентрації компонентів, є лінійні моделі.

Розраховано математичну модель, що являє собою залежність температури плавлення переестерифікованої композиції від концентрацій компонентів. На рис. 1 показано діаграму Парето, побудовану для даної моделі.

Рисунок 1 – Діаграма Парето для перевірки значущості коефіцієнтів рівняння

Наведена діаграма Парето (рис. 1) представляє стандартизовані коефіцієнти, які відсортовані за абсолютними значеннями. Аналіз даних, представлених на рис. 1, свідчить про те, що всі коефіцієнти рівняння є значущими, оскільки стовпчики точок всіх ефектів перетинають вертикальну лінію, яка являє собою довірчу імовірність 95 %.

Коефіцієнт детермінації $R^2=0,723$.

Скоригований коефіцієнт детермінації $R^2_{adj}=0,644$.

Залежність температури плавлення переетерифікованої композиції (y_1) від концентрацій компонентів, у натуральних змінних, є наступною:

$$y_1=24,73 \cdot x_1+41,71 \cdot x_2+39,97 \cdot x_3, \quad (1)$$

де позначення x_1 , x_2 , x_3 відповідають кожному компоненту жирової композиції відповідно до табл. 1.

Побудовано графічну залежність температури плавлення переетерифікованої композиції від концентрацій компонентів (рис. 2).

Рисунок 2 – Графічна залежність температури плавлення переетерифікованої композиції від концентрацій компонентів

Незважаючи на те, що серед компонентів композиції яловичий жир має найвищу температуру плавлення, збільшення концентрації цього жиру у суміші із свинячим жиром призводить до зниження температури плавлення переетерифікованої композиції. Крім того, незважаючи на те, що температура плавлення пальмового олеїну, переетерифікованого у індивідуальному вигляді, суттєво збільшується (більше ніж на 12 °C),

збільшення концентрації олеїну у початковій суміші (із свинячим та яловичим жирами) призводить до зниження температури плавлення переестерифікованої композиції. При цьому переестерифікування індивідуального свинячого жиру призводить до зниження температури плавлення (до 4 °С), а яловичого жиру – до незначного підвищення (до 1 °С). Це свідчить про те, що перерозподіл триацилгліцеролів під час переестерифікування індивідуальних жирів та жирів у суміші має різні закономірності та призводить до виникнення нових властивостей отриманого продукту.

Виробництво різних жировмісних продуктів харчування вимагає певних значень температури плавлення початкової жирової сировини. Так, за ДСТУ 4335, жири кондитерські для шоколадних виробів, цукерок, а також для харчових концентратів повинні мати температуру плавлення (35 – 37) °С; для вафельних та прохолоджувальних начинок (32 – 34) °С. В цілому, діапазон температур плавлення для жирів, які застосовуються за різними напрямками в харчовій промисловості (за ДСТУ 4335), становить: не нижче 28 °С та не вище 38 °С. З цієї точки зору, раціонально використовувати рецептури дослідів №№ 4, 5, 7, 8, 9, 10, в залежності від потреб конкретного виробництва.

Висновки. Проведено дослідні процеси переестерифікування жирової композиції з дозуванням компонентів відповідно до плану експерименту. Застосовано жирову композицію, до якої входять: олеїн пальмовий рафінований вибілений дезодорований (згідно з ДСТУ 4438); жир яловичий топлений; жир свинячий топлений. Температура плавлення та твердість початкових олеїну пальмового, жиру яловичого; жиру свинячого складають 24,5 °С та 35,03 г/см; 46,3 °С та 562,5 г/см; 41,9 °С та 78,8 г/см відповідно. Розраховано математичну модель, що описує залежність температури плавлення (коефіцієнт детермінації $R^2=0,723$; скоригований коефіцієнт детермінації $R^2_{adj}=0,644$) переестерифікованої композиції від концентрації компонентів. Збільшення концентрації яловичого жиру у суміші із свинячим жиром призводить до зниження температури плавлення переестерифікованої композиції. Збільшення концентрації олеїну у початковій суміші (із свинячим та яловичим жирами) призводить до зниження температури плавлення переестерифікованої композиції.

Встановлено, що раціональними рецептурами жирової композиції є №№ 4, 5, 7, 8, 9, 10. За температурою плавлення переестерифікований жир за даними рецептурами найбільше відповідає вимогам ДСТУ 4335 для жирів різного призначення. Для рецептур №№ 4, 7, до складу яких входять олеїн та яловичий жир, відбулося підвищення температур плавлення в результаті переестерифікування. Для рецептур №№ 9, 10, до яких входить свинячий жир, відбулося зниження цих показників.

Література

1. Rodríguez, A., Castro, E., Salinas, M. C., López, R. (2001). Interesterification of tallow and sunflower oil. *J. Amer. Oil. Chem. Soc.*, 78, 431–436.
2. Jeung, H.L., Casimir, C.A., Ki-Teak, L. (2008). Physical properties of trans-free bakery shortening produced by lipase-catalyzed interesterification. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 85:1, 11.
3. Tereshchuk, L. (2014). Theoretical and Practical Aspects of the Development of a Balanced Lipid Complex of Fat Compositions. *Food and Raw Materials*, 2, 59–67.
4. Costales-Rodríguez, R., Gibon, V., Verhé, R., De Greyt, W. (2009). Chemical and Enzymatic Interesterification of a Blend of Palm Stearin: Soybean Oil for Low trans-Margarine Formulation. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 86, 681–697.
5. Zhu, T., Zhang, X., Chen, Z., Li, B., Wu, H. (2020). Understanding the relationship between physical properties and crystallization behavior of interesterified blend-based fast-frozen special fat with varied triacylglycerol composition. *LWT*, 131, 109799.

Bibliography (transliterated)

1. Rodríguez, A., Castro, E., Salinas, M. C., López, R. (2001). Interesterification of tallow and sunflower oil. *J. Amer. Oil. Chem. Soc.*, 78, 431–436.
2. Jeung, H.L., Casimir, C.A., Ki-Teak, L. (2008). Physical properties of trans-free bakery shortening produced by lipase-catalyzed interesterification. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 85:1, 11.
3. Tereshchuk, L. (2014). Theoretical and Practical Aspects of the Development of a Balanced Lipid Complex of Fat Compositions. *Food and Raw Materials*, 2, 59–67.
4. Costales-Rodríguez, R., Gibon, V., Verhé, R., De Greyt, W. (2009). Chemical and Enzymatic Interesterification of a Blend of Palm Stearin: Soybean Oil for Low trans-Margarine Formulation. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 86, 681–697.
5. Zhu, T., Zhang, X., Chen, Z., Li, B., Wu, H. (2020). Understanding the relationship between physical properties and crystallization behavior of interesterified blend-based fast-frozen special fat with varied triacylglycerol composition. *LWT*, 131, 109799.